

**ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСХОДНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МОТИВАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ**

**THE PROBLEM OF PRESERVING THE INITIAL PEDAGOGICAL
MOTIVATION IN THE MIRROR OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL
ADAPTATION OF BEGINNING TEACHERS**

ЗМОЖНЫЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ,
заместитель директора по УВР,
ЧОУ «Обнинская свободная школа».

ZMOZHNYI ANDREI IGOREVICH,
Deputy Director for Internal Affairs,
Private educational school “Obninsk Free School”.

В настоящем исследовании, проведенном на экспериментальной выборке представителей образовательных учреждений Калужской области Российской Федерации, были зафиксированы, систематизированы и проанализированы организационно-административные и социально-психологические факторы влияния на процесс профессиональной адаптации начинающих и новых специалистов педагогического профиля, поступающих на работу в образовательные организации данного региона. По результатам кросс-факторного и системного анализа различных аспектов влияния указанных факторов, выделены наиболее общие недостатки процесса адаптации, увеличивающие его продолжительность, и снижающие его эффективность, выработаны теоретические рекомендации, увязанные с комплексом наиболее эффективных практических мероприятий, проведен сравнительный анализ с данными зарубежных публикаций по данной или смежной тематике, и определены дальнейшие перспективы возможных исследований, направленных на решение сформулированных по результатам исследования проблем.

In this study, conducted on an experimental sample of representatives of educational institutions of the Kaluga region of the Russian Federation, organizational, administrative and socio-psychological factors of influence on the process of professional adaptation of beginners and new pedagogical specialists entering the educational organizations were recorded, systematized and analyzed this region. Based on the results of a cross-factor and system analysis of various aspects of the influence of these factors, the most common shortcomings of the adaptation process, which increase its duration and reduce its effectiveness, are identified, theoretical recommendations are developed that are linked to a set of the most effective practical measures, a comparative analysis is carried out with data from foreign publications on this or related topic, and further prospects for possible research aimed at solving the problems formulated based on the results of the study are determined.

Ключевые слова: факторы адаптации, профессиональная мотивация, педагогическое пространство, баланс требований и возможностей, позитивное отношение к профессии, удовлетворенность трудом.

Key words: adaptation factors, professional motivation, pedagogical space, balance of requirements and opportunities, positive attitude towards the profession, job satisfaction.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями: проблемы кадровой ротации и адаптации персонала образовательных организаций занимают значительное место в функционировании образовательной системы такого важнейшего региона ЦФО Российской Федерации, как Калужская область.

Последние несколько лет, совпавшие с изменениями в операциональной стороне функционирования образовательных учреждений, связанными прежде всего с практической стороной реализации образовательных процессов, и инспирированными целым рядом социальных рестрикций, вводимых вследствие повышения уровня эпидемиологического риска как для персонала этих учреждений, так и для самих учащихся, были отмечены поиском новых, наиболее эффективных форм организации работы в настоящих измененных условиях.

Вне всякого сомнения, такого рода задачи, равно как и поиски путей их решения, стали подлинным вызовом, обращенным ко всей системе в целом, что в итоге потребовало реструктуризации сложившихся, традиционных форм реализации процесса обучения, обращения к инновациям, к творческой стороне профессии педагога.

Начиная с самых первых попыток перехода на вынужденные дистанционные формы, сформировался пул принципиально новых задач как теоретико-методологического, так и организационно-практического характера, от успешности решения которых напрямую зависела дальнейшая эффективность функционирования образовательной системы региона во всех ее звеньях. Безусловно, – такого рода задачи могли быть решены только подготовленными, опытными и профессиональными кадрами, что, по существу, и определило актуальность настоящего исследования.

Исходя из анализа последних достижений и публикаций, в которых было положено начало процессу решения данных задач, прежде всего, следует отметить, что в итоговом отчете головной профильной организации региона – Министерства образования и науки Калужской области за прошедший период [1], – был отмечен целый ряд вопросов, решение которых было поставлено изменившимися условиями осуществления образовательной деятельности перед каждой образовательной организацией региона ребром.

В частности, многие проблемы формирования адаптационного потенциала отрасли на более высоком уровне, достаточном для противостояния новым внесистемным вызовам [2], были определены как обусловленные принципиальной новизной форм, вынужденно сменивших традиционные, равно как и условий реализации учебного процесса в рамках практически каждой организации, где каждый сотрудник проходил определенный адаптационный период, необходимый для сохранения параметров эффективности на стадии вработываемости. Чрезвычайную напряженность этому периоду придавало всеобщее чувство ответственности персонала учебных в отношении сроков реализации образовательных планов в новых измененных условиях, выбор предпочтений в определении вектора направлений необходимых изменений [3] на фоне большей или меньшей неопределенности внешних ограничений, накладываемых на функционирование каждой образовательной организации извне.

В публикациях [4] и [5] их авторами был отмечен не только целый ряд позитивных нововведений, позволяющих успешно решить некоторую часть частных задач, возникающих в процессе работы, – с другой стороны, в тех же источниках отмечалось определенное отсутствие необходимых подходов в рамках системного анализа, рассматривавшего кластер проблем адаптации как значимый, существенный компонент единой системы управления персоналом, недостаточная продуктивность решения внутрисистемных задач внутри которого затем отражалась на качестве функционирования всей системы. Авторы этих публикаций согласованно отмечали в качестве основной причины полного или частичного отсутствия крайне желательной конвергенции отдельных проводимых мероприятий и прилагаемых усилий общую теоретическую малоисследованность именно этой сферы реализации внутренней

кадровой политики, что в значительной степени и сформировало необходимый перечень задач и целей настоящего исследования.

Перечень задач, определенных для настоящего исследования, отбирался, прежде всего, в рамках проблемы сохранения и поддержания стартовой мотивации выпускников образовательных учреждений системы педагогического образования Калужской области Российской Федерации, для решения которой необходим кросс-факторный анализ ключевых аспектов внесистемных и внутрисистемных факторов влияния, которому подвергается процесс принятия новой социальной роли и последующего социального позиционирования новых сотрудников образовательных учреждений региона именно в качестве представителя и полноправного члена соответствующего профессионального сообщества. В ходе проведения практической части исследования, проведенной путем опроса, был выявлен ряд коррелянтов и определены факторы взаимозависимости стартовых мотивационных установок и препозиций новых сотрудников, с возможностями предлагаемых внутрисистемных моделей адаптации, создаваемых и пересматриваемых в условиях введения внешних внесистемных ограничений.

Практическая сторона настоящего исследования была реализована в форме опроса выпускников профильных педагогических учебных заведений региона с указанием формальных социальных параметров (пол, возраст, дата окончания учебного заведения, мотивы принятия решения о профессиональном самоопределении, стаж педагогической практики, стаж работы по специальности (при наличии), субъективно отмечаемые затруднения процесса адаптации, задачи и вопросы, которые удалось успешно решить, уровень оказанной помощи от старших наставников). Полученная опытным путем информация обрабатывалась, подвергалась первичному эмпирическому обобщению, по результатам которого формулировались результаты исследования, а затем также и выводы на их основе, направленные, прежде всего, на реальную оценку существующих возможностей и механизмов адаптации, рассматриваемой, прежде всего, как функции, обеспечивающей воспроизводство кадрового потенциала внутри системы.

В результате обработки ответов, полученных в ходе проведения практической части исследования, анализу и последующей оценке подвергались показатели, прямо или опосредованно зависящие от успешности прохождения этапа адаптации, а именно: педагогической эффективности молодых преподавателей, степени завершенности социального позиционирования внутри коллектива образовательной организации, завершенности процесса формирования социальной роли представителя педагогической профессии, субъективно оцениваемого объема издержек, затраченных в стартовый период, определения динамики изменения личной тревожности как экспликации собственной неопределенности и озабоченности по поводу своего будущего как профессионала, появляющихся возможностей совершенствования уровня организации и самоорганизации собственной педагогической деятельности, формирования личного позитивного отношения к педагогическому труду, а также повышения уровня субъективной удовлетворенности респондентов тем, что они делают на своем поприще.

Цель исследования определялась по итогам решения задач эмпирической части исследования, прежде всего, как определение и дальнейшая оценка показателей, относимых в экстраличностный план в качестве факторов, оказывающих выраженное воздействие на функционирование всей системы, как единого целого, что, в свою очередь, также осуществлялось целенаправленно в отношении поиска, выявления и селекции содержательных коррелянтов успешности / неуспешности личной адаптации респондентов (в том числе и в среднем по опрошенной выборке), со следующими параметрами их же профессиональной интеграции, оцениваемыми уже объективно: уровень достигнутого соответствия личных профессиональных и общих организационных норм и ценностей, а также постепенное формирование конкретных навыков и компетенций, создающих индивидуальные возможности удовлетво-

рения профессионально-детерминированных требований, предъявляемых конкретной образовательной организацией к сотруднику.

Региональное своеобразие исследованию придавали прочно закрепившиеся в педагогической профессиональной среде Калужской области тенденции, сочетающие следование наиболее эффективным и закрепившимся в педагогической традиции формам организации учебной работы, с постоянным поиском инноваций. Полученные научные результаты, обеспечивающие не только представление, но и обоснование основного материала проведенного исследования, в какой-то мере отражают уже сформировавшееся своеобразие, в основе которого лежит прочно закрепившийся в педагогической культуре данного региона баланс традиции и инновации, дидактико-методическое смещение которого в ту или другую сторону, с одной стороны, позволяет успешно преодолевать трудные периоды в развитии всей образовательной системы Калужской области, как единого целого, а с другой стороны – оставлять достаточно широкое поле для решения кадровых проблем через привлечение специалистов, целенаправленно мотивированных изначально, и прошедших соответствующую профессиональную подготовку или переподготовку (в зависимости от личной профессиональной ситуации) – в том числе и в принципиально новых условиях, с расширением базы технических средств и возможностей не только трансляции нового учебного материала, но и выработки новых подходов к организации всего учебного процесса.

Анализируя ответы респондентов, можно совершенно точно утверждать, что правильный и корректный подбор методологического инструментария для реализации адаптационного процесса, оказывает прямое и самое непосредственное влияние как на его продолжительность, так и на качество получаемых результатов. В исследовании принимали участие респонденты обоих полов в возрасте от 23 до 49 лет, всего было опрошено 47 человек. Опрос проводился в форме дистанционного онлайн-анкетирования с использованием современных технических средств и ресурсов удаленного доступа. Значительное большинство опрошенных (72%) впервые приступали к профессиональной деятельности после окончания профильных учебных заведений педагогического образования (специализированных ВУЗов и колледжей, педагогических факультетов ВУЗов общегуманитарного или социально-психологического профиля). Остальные респонденты либо приняли и вступили в начальную стадию процесса реализации собственного решения о переходе в другую (чаще всего смежную) сферу профессиональной деятельности, либо же – решения о возобновлении прошлой трудовой деятельности после продолжительного перерыва, вызванного теми или иными личными обстоятельствами.

Важнейшим инициальным элементом, запускающим процесс адаптации нового сотрудника в образовательном учреждении, является целевое ознакомление с новым рабочим пространством. Практически все респонденты (45 чел.) в своих ответах подтвердили, что это имело место быть в рамках ознакомительной беседы с представителем руководства образовательного учреждения. Однако, личное представление руководством нового сотрудника педагогическому коллективу фиксировалась только чуть более чем в двух третях этих случаев (32 чел.). Отсутствие этого элемента почти всегда приводило к затягиванию процесса адаптации нового сотрудника (в среднем, исходя из субъективных оценок оставшихся респондентов, – примерно в полтора раза), с одной стороны, равно как и к росту уровня неопределенности понимания кадровой политики руководства образовательного учреждения остальными его сотрудниками, воспринимавшими процессы кадровой ротации как некоторую сменяемость своих бывших и новых коллег, с некоторыми из которых они не успевали даже познакомиться лично, а сведения об увольнении кого-либо, и о появлении в коллективе нового преподавателя получали из случайных источников.

Пандемия коронавирусной инфекции, сузившая прежде более многочисленные возможности для кадрового маневра, в числе своих негативных влияний на эту сторону функ-

ционирования образовательных учреждений также привела и к тому, что многим новым их сотрудникам приходилось включаться в учебный процесс в чрезвычайном, экстренном режиме, на фоне уже имеющегося отставания от учебного плана вследствие продолжительного отсутствия специалиста по той или иной учебной дисциплине (11 чел.). Соответственно, процесс адаптации, вынужденно осуществляемый в столь чрезвычайных условиях, оказывался хронологически дефицитарен, экстремально сжат, и – вследствие столь неблагоприятного стечения внешних обстоятельств – из него принудительно элиминировалось все, что не было связано с решением накопившихся основных проблем образовательного процесса напрямую (преподавателя часто представляли только первому по расписанию коллективу учащихся, в котором он немедленно приступал к проведению занятия – 11 чел.).

Есть надежда, что с ослаблением вводимых режимов социальных рестрикций, отмеченная вынужденная сценаризация «по жесткому варианту» включения нового специалиста в образовательный процесс будет массового пересмотрена, или же вовсе исключена из сферы кадровой работы образовательных учреждений, поскольку внутри таких сценариев элементы собственно адаптации, как таковой, или же возможности применения, например, механизмов наставничества с целью смягчения режима вхождения, присутствуют чисто номинально, не имея возможности реализоваться на практике хотя бы в минимально необходимых объемах.

Таким образом, в ходе проведения практической части исследования были отмечены ограничения возможностей практического применения целого ряда элементов адаптации, что увеличивало сроки данного процесса, с одной стороны, и ощутимо снижало его эффективность. Тем самым, из 45 опрошенных респондентов после непродолжительных колебаний почти каждый третий (13 чел.) фактически признал, что процесс его собственной профессиональной адаптации на новом рабочем месте все еще находится в состоянии, весьма отдаленном от стадии завершения. Наиболее часто отмечаемые эффекты незавершенности казались, в первую очередь, организационно-административных аспектов реализации учебного процесса в пространстве конкретного образовательного учреждения (23 чел.), определения полного перечня обязанностей сотрудника (29 чел.), порядка заполнения и очередности предоставления учебной документации (11 чел.), контроля за выполнением несовпадающих учебных планов при проведении занятий в различных коллективах учащихся (8 чел.), отсутствия необходимых практических навыков работы со средствами мультимедиа, обеспечивающими проведение учебного процесса на дистанционной основе (19 чел.).

Анализ указанных выше недостатков и причин снижения эффективности адаптационного периода по своим результатам позволил сформировать необходимый перечень рекомендаций по их преодолению. В норме адаптационный период, безусловно, следует признать нуждающимся в планировании как со стороны организации, привлекающей специалистов (6), так и со стороны самого нового сотрудника [7], а также, на уровне вышестоящих организаций, чья деятельность призвана обеспечивать единство и эффективность кадровой политики в масштабах всего региона – нуждается в разработке и последующей реализации специальных программ адаптации как для молодых специалистов [8], так и для тех, кто приходит в педагогическую профессию после прохождения необходимой переквалификации [9].

Таким образом, в числе необходимых выводов обязательно следует отметить тот факт, что наибольшие затруднения в исполнении профессиональных обязанностей, возникшие вследствие содержательной редукции адаптационных процессов из-за пандемии, занимают проблемы организационно-административного и технико-технологического характера. Последнее напрямую указывает на те направления, где организационно-методическая работа с новыми сотрудниками в течение периода необходимой адаптации должна вестись наиболее интенсивно и целенаправленно, а также на те аспекты, которые обязательно должны быть включены в систему механизмов планирования адаптационных процессов, равно как и создания общих региональных программ, призванных повысить эффективность решения задач

этого непростого периода для всех новых сотрудников образовательных учреждений, расположенных на подведомственной территории. Как это представляется верным, значительную помощь в разработке программ и алгоритмов включения новых сотрудников в коллективы образовательных учреждений следует осуществлять в опоре на самые передовые образцы международного опыта [10; 11], поскольку проблемы национальных систем образования вследствие введения социальных рестрикций коснулись практически всех развитых государств [12].

Кроме того, одним из важнейших факторов, определяющих в итоге общую успешность или неуспешность адаптационного периода нового специалиста, остается задача сохранения и исходной положительной мотивации [13], что возможно только при условии поддержания первоначального позитивного отношения нового специалиста к тому, что он делает [14], тем самым формируя общий фелицитарный фон удовлетворенности не только сделанным профессиональным выбором [15], но и открывающимися возможностями его реализации в пределах образовательного пространства конкретной организации [16].

Следовательно, фиксация преобладания положительного эмоционального отношения собственной субъективной оценки в данном случае может служить доказательством успешности в достижении баланса между объемом требований, предъявляемых со стороны образовательной организации к новому сотруднику, с одной стороны, со способностью последнего все эти требования удовлетворить в своей профессиональной деятельности, в то время, как сама такого рода способность оказывается многофакторной, интегративной характеристикой личности нового педагога, в значительной степени опирающейся на его теоретические знания и практические компетенции, а также и на педагогические навыки организации учебного процесса в рамках образовательного пространства конкретного образовательного учреждения [17]. Задача формирования их всех (всего вышперечисленного) и может быть определена в качестве основной для всего адаптационного процесса в целом, поскольку ее решение напрямую отвечает завершающему целеполаганию этого же процесса. В то же время, крайне актуальной остается и задача контроля, мониторинга психофизиологических факторов и параметров адаптации, обратное влияние которых на исходную педагогическую мотивацию может оказаться достаточно заметным в том случае, если указанного выше баланса требований – возможностей в системе «образовательная организация – новый сотрудник» достичь не удастся, поскольку в этом случае может произойти внутренняя, глубинная переоценка корректности выбора сферы собственной профессиональной реализации, в результате чего вся система может лишиться перспективного и многообещающего специалиста (данный вариант никогда не следует исключать), что в масштабах всего региона будет только препятствовать решению общих кадровых задач, стоящих перед образовательной системой области, как перед единым целым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bumen N. et al. Teachers' curriculum adaptation patterns: a scale development study // Taylor Francis Online. 2021. No 12. URL: <https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1996452> (Reference date: 27.02.2022).
2. Dias-Lacy S. Challenges for New Teachers and Ways of Coping with Them // The journal of researches and science. No 4. URL: <https://www.fractions4kids.com/challenges-for-new-teachers-and-ways-to-coping-with-them>. DOI:10.5539/jel.v6n3p265..
3. Dubitskaya E., Sotnikova, M. From experience of maintenance of professional adaptation of the young teacher in the conditions of implementation of new educational standards // Modern problems of science and education. No 4. 180 p.
4. Konig J. et al. Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany // European Journal of Teacher Ed-

education. 2020. Vol. 43. I. 4. Pp. 608-622. URL: <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650> (Reference date: 06.03.2022).

5. Korucu O., Aktas, S., Katran, S. Adaptation Problems And Attitudes Of Teachers Towards Technological Material Using In Courses // *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. V. 28. Pp. 311-315..

6. Meador D. Problems for Teachers That Limit Their Overall Effectiveness // *ThoughtCo.com*. 2019. No 7. Pp. 4-9. URL: <https://www.thoughtco.com/problems-for-teachers-that-limit-their-overall-effectiveness-3194679> (reference date: 03.03.2022).

7. Ozturk M., Yildirim A. Adaptation challenges of novice teachers // *Researchgate.org* URL: https://www.researchgate.net/publication/250003642_ADAPTATION_CHALLENGES_OF_NOVICE_TEACHERS.

8. Parsons S., Vaughn M., Scales R. Teachers' Instructional Adaptations: A Research Synthesis // *Sage journal*. No 11. 2017. V. 88. Pp. 205-242. URL: <https://doi.org/10.3102/0034654317743198>.

9. Аникеев А. В основе развития образования Калужской области – сочетание традиций и инноваций. URL: <https://apkpro.ru/intervyusregionalnymministrami/aleksandranikeevvosnoverzavitiyao brazovaniyakaluzhskoyoblastisochetanietraditsiyiinnoivatsiy/> (дата обращения: 18.02.2022).

10. Булдакова Н.В., Шкляева А.Л. Сопровождение профессиональной деятельности начинающих педагогов посредством проекта "Адаптация молодых учителей в общеобразовательной организации" // *Вестник УдмУ*. 2019. Т. 29. Вып. 3. С. 319-328.

11. Исхаков Р.Х., Дружинина Е.Н. Социально-педагогические условия адаптации выпускников педагогических вузов к рынку труда // *Сибирский педагогический журнал*. 2014. №4. С. 108-112.

12. Итоговый отчет Министерства образования и науки Калужской области. URL: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/education/naprav/It_n.pdf (Дата обращения: 21.02.2022).

13. Кокшаров Александр Валерьевич Программа адаптации молодых педагогов в общеобразовательных учреждениях // *Интеллигенция и мир*. 2013. №1. С. 95-104.

14. Комарова Н.И., Федосимов Г.М., Шабурова О.В. Организация дистанционно-консультативной помощи выпускникам бакалавриата в процессе профессионально-педагогической адаптации в муниципальном общеобразовательном учреждении // *Современная высшая школа: инновационный аспект*. 2019. Т.11 № 3. С. 37-44.

15. Красюк В.В. Основные отложенные сроки обучения в условиях пандемии COVID-19 // *Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования»*. 2021. № 3 (11). С. 3-10.

16. Летягина Е.Н. О негативных последствиях организации учебного процесса в условиях пандемии COVID-19 // *Современные проблемы науки и образования*. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30825> (Дата обращения: 22.02.2022).

17. Мальцев В.А., Мальцев К.В. Пандемия и образование. *Pandemic and education*. // *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2020. № 4. С. 402-415. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-224-4-402-415.

© Зможный А.И., 2022.